

БИОНИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЖИЗНИ

Дмитриева Ирина Валентиновна

Кан. арх. наук (PhD), профессор кафедры «Промышленный дизайн»

Ташкентский государственный технический университет
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Эшниёзов Вохид Обид угли

Магистрант 2-курса кафедры «Промышленный дизайн»
Ташкентский государственный технический университет
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: В статье упоминаются краткие сведения о бионических законах и их влиянию на различные области жизнедеятельности в современном мире.

Ключевые слова: бионика, бионические формы, бионические закономерности, биомимикрия, золотое сечение.

Abstract: The article mentions brief information about bionic laws and their influence on various areas of life in the modern world.

Keywords: bionics, bionic forms, bionic regularities, biomimicry, golden ratio.

В современной жизни понятие «бионика» становится все более актуальным по мере развития технологий. Бионика — это подход к проектированию объектов, основанный на принципах, заложенных в природе. Это может включать в себя создание материалов и машин, которые невероятно эффективны, долговечны и мощны. В своей основе бионика использует принципы математики для создания конструкций на основе природных стратегий выживания и естественных форм. Ключевым компонентом этого подхода является использование «золотого сечения» или $1,618$, которое представляет собой число, получаемое путем деления линии на две части так, что большая часть, деленная на меньшую, равна $1,618$ — число, которое, как считается, отражает самый совершенный баланс и гармонию природы, наблюдаемые в больших

и малых природных структурах, таких как растения, животные, насекомые и даже галактики в космосе. Применяя эту идею в современной жизни — будь то инженерное дело или дизайн — мы можем не только создавать эстетически привлекательные объекты, но и добиваться улучшения эксплуатационных характеристик, таких как повышенная эффективность, повышенная стабильность или повышенная прочность без ущерба для эстетики или практичности.

Например, инженеры применили бионические принципы для улучшения аэродинамики в автомобилях с большей топливной эффективностью, а дизайнеры упростили свои проекты, используя геометрические формы, такие как многоугольники, поскольку они структурно прочны, а также естественно привлекательны в сочетании с цветовой палитрой для создания красивых визуальных повествований на таких объектах, как предметы мебели или модные аксессуары, такие как сумки и ювелирные изделия, которые предлагают дополнительные варианты стиля для потребителей, ищущих продукты, обеспечивающие форму и функцию в равной степени.

Рис. 1. Золотое сечение.

Бионические законы оказали огромное влияние на конструкцию строительных машин, поскольку эти биологические паттерны очень похожи на нашу природную среду и послужили живыми примерами для инженеров. Копируя бионику, инженеры смогли создать строительные машины, которые работают лучше, чем их механические и человеческие аналоги.

По мере дальнейшего развития технологий растет и наше понимание того, как бионика может быть применена во всех областях нашей жизни — от архитектуры до дизайна одежды и решений для здравоохранения — где биомеханические устройства помогают людям с ограниченными возможностями вернуть большую часть их двигательных способностей благодаря имплантатам нейропротезов — до улучшения условий жизни для всех благодаря, главным образом, биомиметическим исследованиям (biomimetic research). биомиметическим исследованиям (биомимикрия), которые раскрывают секреты природы от древних видов, давно вымерших, формируя новые технологии, которые могут принести значительные изменения в целые отрасли, решая глобальные проблемы, такие как изменение климата или нехватка воды, среди прочих, отражая, насколько мы все взаимосвязаны на этой планете, частично благодаря нашему коллективному применению бионических моделей в современной жизни сегодня.

Рис. 2. Биомимикрия.

Бионические законы в современном промышленном дизайне относятся к принципам или руководящим принципам, вдохновленным замыслами природы и применяемым к разработке технологических продуктов или систем. Эти принципы основаны на эффективности, устойчивости и приспособляемости природных систем и направлены на создание инновационных и функциональных конструкций, подражающих стратегиям природы. Вот несколько примеров бионических законов в современном промышленном дизайне:

Биомимикрия: биомимикрия - это практика имитации замыслов и стратегий природы для решения задач человеческого замысла. Он включает в себя изучение и применение принципов, встречающихся в природе, таких как формы, структуры, материалы и процессы, для

создания более устойчивых и эффективных продуктов. Например, проектирование аэродинамических форм для транспорта, вдохновленных птичьими крыльями, или разработка самовосстанавливающихся материалов на основе регенеративных свойств природных организмов.

Эффективность материалов. Природа известна своей эффективностью использования ресурсов, когда материалы используются экономно и эффективно. Бионические законы в промышленном дизайне поощряют использование легких, прочных и устойчивых материалов с целью минимизации отходов и воздействия на окружающую среду. Этого можно достичь с помощью таких методов, как уменьшение веса, использование переработанных материалов и оптимизация использования материалов за счет передовых производственных процессов.

Приспособляемость и гибкость. Природные системы часто демонстрируют приспособляемость и гибкость к изменяющимся условиям. Промышленные проекты, вдохновленные бионическими законами, направлены на создание продуктов, которые могут адаптироваться к изменяющимся условиям или потребностям пользователей. Сюда могут входить конструкции, которые можно трансформировать или реконфигурировать, что обеспечивает универсальность и продлевает срок службы продукта.

Энергоэффективность. Природа известна своими энергосберегающими системами, в которых энергия используется оптимально для достижения желаемых результатов. Бионические законы в промышленном дизайне способствуют использованию энергоэффективных технологий и конструкций, таких как включение энергосберегающих функций, таких как интеллектуальные датчики, оптимизация энергопотребления в процессе производства и разработка продуктов, требующих низкого энергопотребления во время использования.

Интеграция функциональности: проекты *Nature* часто демонстрируют интеграцию и эффективность при выполнении нескольких функций. Бионические законы в промышленном дизайне поощряют интеграцию нескольких функций в единый дизайн, снижая сложность и повышая удобство использования. Например, разработка продуктов, которые объединяют несколько функций или функций в один компонент или систему, подобно тому, как природные системы объединяют несколько функций в единую структуру или организм.

Устойчивый жизненный цикл: бионические законы в промышленном дизайне подчеркивают важность разработки продуктов с устойчивым жизненным циклом, учитывая весь жизненный цикл продукта от добычи сырья до утилизации в конце срока службы. Это включает в себя разработку долговечных, ремонтпригодных, модернизируемых и перерабатываемых продуктов с акцентом на снижение воздействия на окружающую среду и продвижение принципов экономики замкнутого цикла.

Дизайн, ориентированный на пользователя: проекты природы часто оптимизируются для конкретных потребностей и функций организмов или систем, к которым они принадлежат. Бионические законы в промышленном дизайне продвигают ориентированный на пользователя подход, при котором проекты разрабатываются с глубоким пониманием потребностей, поведения и предпочтений пользователей. Это включает в себя рассмотрение таких факторов, как эргономика, удобство использования, доступность и эстетика, для создания функциональных, удобных и привлекательных для пользователей продуктов.

Включая бионические законы в современный промышленный дизайн, дизайнеры могут создавать инновационные и устойчивые продукты, которые являются эффективными, адаптируемыми и ориентированными на пользователя, черпая вдохновение из проверенных временем стратегий

природы. Эти принципы могут привести к более устойчивому и эффективному дизайну продуктов с меньшим воздействием на окружающую среду и улучшенным удобством использования, предлагая преимущества как для пользователей, так и для окружающей среды.

Список использованных источников:

1. Benyus J. Biomimicry: Innovation inspired by nature. - New York: HarperCollins Publishers Inc., 2002. — 309 с.
2. Johnson F.E. The bionic human: health promotion for people with implanted prosthetic devices. - Totowa, NJ: Humana Press Inc, 2006. — 706 p.
3. Кибернетика и бионика. Иллюстрированный справочник. М., 2005.
4. Кричевский Г.Е. Бионика: учимся мудрости у природы. Учебное пособие. - М.: , 2015.
5. Нахтигаль В. Большая серия знаний. Бионика. – М.: Издательство «Мир книги», 2005. – 128 с.
6. Рийо А., Мейе Ж.А. Бионика. Когда наука имитирует природу. - М.: Техносфера, 2013.
7. Романенко, Е.В. Бионика /Большая Российская Энциклопедия. — М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 2005.
8. Дмитриева И.В. Методические аспекты подготовки абитуриентов к творческому экзамену по композиции по направлению «промышленный дизайн» // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-podgotovki-abiturientov-k-tvorcheskomu-ekzameni-po-kompozitsii-po-napravleniyu-promyshlennyy-dizayn> (дата обращения: 01.02.2022).
9. Дмитриева И.В. Бионические закономерности в строительной технике. //Эпоха Науки. 2021 № 28 URL: http://eraofscience.com/index/28_december_2021/0-144. (дата обращения: 01.02.2022).

10. Камбарова О.С. Влияние бионических закономерностей на дизайн автомобильной продукции // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii>
11. Дмитриева И. В. Роль цветовых гармоний в архитектурном декоре Центральной Азии // Наука, образование и культура. 2020. №5 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsvetovyh-garmoniy-v-arhitekturnom-dekore-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 01.02.2022).
12. Маруфов Ф.О. “Наука, образование и культура”. -Российская Федерация, зарубежные страны. - Издательство «Проблемы науки» Москва №2 (57), 2021 год. (38-40 с).
13. Маруфов Ф.О. Journal of Hunan University. - ISSN 1674-2974, Vol. 48. No. 12. December 2021., 2021y. (2077-2084 б).
14. Маруфов Ф.О. Архитектура. курилиш. дизайн. - Издательство ТАСИ, Ташкент, 2019 г. (97-98 бетлар).
15. Одилова С.Д. История создания предметов мебели у народов среднеазиатского региона // Проблемы науки - мультидисциплинарное издание. 2021 3 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-sozdaniya-predmetov-mebeli-u-narodov-sredneaziatskogo-regiona> (дата обращения: 01.02.2022).
16. Ахмеджанова У. Б. Особенности профессии дизайнера // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40).